

ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, НАРУШЕНИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА

Erkin izlanuvchi **Isomiddinova Nodira**
SAMU DI talabasi **Davronov Baxodir**

Белки выполняют широкий спектр функций, уникальных для живых организмов. Белок выполняет разные функции в зависимости от того, в каком органе он расположен. Например, мышцы содержат белки, участвующие в сокращении, а белки печени приспособлены для выполнения своей функции. Печень содержит специальные ферменты, участвующие в метаболизме белков, аминокислот, жиров, углеводов и детоксикации различных токсинов.[1] Белки плазмы крови обеспечивают некоторую вязкость плазмы крови, что важно для поддержания артериального давления на определенном уровне, а белки плазмы крови препятствуют отложению эритроцитов. Формирует онкотическое давление крови. Вода между кровью и тканями обеспечивает воду. Плазма крови содержит: альбумины, глобулины, белки фибриноген. Содержание белка в здоровом взрослом организме относительно постоянно, но количество некоторых белков может меняться в зависимости от физиологической активности, состава пищи и режима питания, циклических изменений (биоритмов). Поскольку белки играют центральную роль в жизнедеятельности организма, значит, нарушение их обмена является составной частью всех патологических процессов, случаев и одним из компонентов или проявлений болезни.

Концепция баланса азота была разработана для лучшего понимания метаболизма белков[3]. Организм вырабатывает меньше азота в период вегетации, а также в период выздоровления от изнурительных заболеваний, чем при его поступлении в организм. Это положительный баланс азота. Азот выделяется больше, когда человек стар, голоден и находится на пике анорексии. Это отрицательный баланс азота, который может возникнуть при расстройстве управления. Из-за отсутствия запасов белка в организме единственный источник аминокислот в пище. Поэтому к азотистым продуктам относятся образование мочевины, аммиака, мочевой кислоты с мочой и процесс выведения из организма. Повышение остаточного азота в крови — гиперазотемия — может возникать вследствие образования мочевины в печени (продукционная или печеночная гиперазотемия) или

нарушения функции почек (ретенционная, или почечная гиперазотемия). Нарушения образования мочевины наблюдаются при ряде заболеваний (дистрофии печени, воспалении, патологических изменениях, связанных с гипоксией, а также вследствие некоторых наследственных дефектов). Наиболее частым тяжелым последствием нарушения синтеза мочевины является накопление аммиака в крови. Увеличение его количества происходит при резком нарушении выделительной функции почек. Токсическое действие аммиака в первую очередь определяется его действием на центральную нервную систему. Нарушения образования и выделения мочевой кислоты наблюдаются при заболеваниях почек, лейкозах и особенно подагре. Имеются наследственная предрасположенность к подагре, факторы риска развития. Заболевание чаще встречается у пожилых людей и мужчин. В проявлениях болезни большую роль играет выведение почками кислых растворов мочи, повышенная продукция из них глицина и других продуктов [3].

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Биологическая химия Р.А.СОБИРОВА, О.А. АБРОРОВ Ф.Х. ИНОЯТОВА, А.Н.АРИПОВ 2006
2. Нормальная физиология О.Т. АЛАВИЯ, Ш.К. КОДИРОВА. Н. КОДИРОВ, Ш.Х. ХАМРОКУЛОВ Э.Х.ХАЛИЛОВ 2006
3. Патологическая физиология Н.Х. АБДУЛЛАЕВ, Х.Ю. КАРИМОВ, Б.ИРИСКУЛОВ